

ӘОЖ: 378:811.111:37.013

**АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДА МЕРЗІМДІ БАСЫЛЫМДАР АРҚЫЛЫ
СТУДЕНТТЕРДІҢ ТАНЫМДЫҚ ДАҒДЫСЫН ДАМУ**

АЛДАБЕРГЕНОВА АҚМАРАЛ

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, магистрант
Алматы қ., Қазақстан

Ғылыми жетекші: **ТАУБАЕВ ЖАРАС ТУРЫСБЕКОВИЧ**, PhD

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Алматы қ., Қазақстан

Аңдатпа: Берілген мақалада ағылшын тілін оқыту үдерісінде ағылшын тіліндегі мерзімді басылымдарды қолдану арқылы студенттердің танымдық құзыреттілігін дамыту мәселесі қарастырылады. Қазіргі жоғары білім беру жүйесінде білім алушылардың сыни ойлау, ақпаратты талдау, салыстыру және оны тиімді қолдану дағдыларын қалыптастыру өзекті болып табылады. Осы тұрғыда аутенттік материалдар, соның ішінде газет-журнал мәтіндері, оқыту үдерісінің тиімділігін арттырудың маңызды құралы ретінде қарастырылады. Сонымен қатар, зерттеу барысында жүргізілген тәжірибелік жұмыстың нәтижелері ұсынылып, аутенттік материалдарды жүйелі қолданудың студенттердің оқу мотивациясына, сыни ойлау қабілеттеріне және коммуникативтік дағдыларына оң әсері анықталды.

Түйін сөздер: ағылшын тілі, мерзімді басылымдар, танымдық дағды, аутенттік материалдар, коммуникативтік дағдылар, жоғары білім

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема развития когнитивной компетентности студентов при обучении английскому языку посредством использования англоязычных периодических изданий. В современной системе высшего образования актуальной задачей является формирование у обучающихся навыков критического мышления, анализа, сравнения и эффективного использования информации. В этом контексте аутентичные материалы, включая газетные и журнальные тексты, рассматриваются как важное средство повышения эффективности учебного процесса. Также представлены результаты проведенного исследования, подтверждающие положительное влияние систематического использования аутентичных материалов на учебную мотивацию, критическое мышление и коммуникативные навыки студентов.

Ключевые слова: английский язык, периодические издания, познавательная компетентность, аутентичные материалы, коммуникативные навыки, высшее образование

Abstract: This article examines the development of students' cognitive competence through the use of English-language periodicals in the process of teaching English. In the modern system of higher education, the formation of students' critical thinking, analytical, comparative, and information-processing skills has become increasingly important. In this context, authentic materials, particularly newspaper and magazine texts, are considered an effective tool for enhancing the learning process. Furthermore, the results of the conducted experimental study are presented, demonstrating that the systematic use of authentic materials has a positive impact on students' learning motivation, critical thinking, and communicative skills.

Keywords: English language, periodicals, cognitive competence, authentic materials, communicative skills, higher education

Кіріспе

Қазіргі жаһандану жағдайында ағылшын тілі халықаралық қарым-қатынас құралы ретінде ерекше маңызға ие болып отыр. Әлемдік білім беру кеңістігіне интеграциялану үдерісі жоғары оқу орындарында шетел тілдерін, әсіресе ағылшын тілін сапалы оқытуды талап етеді. Осыған байланысты ағылшын тілін оқыту тек тілдік білім берумен ғана шектелмей, студенттердің тұлғалық және кәсіби дамуына бағытталуы тиіс. Бүгінгі таңда білім беру жүйесінде құзыреттілікке негізделген тәсіл кеңінен қолданылуда. Бұл тәсіл білім алушылардың тек білім көлемін арттыруға емес, олардың алған білімдерін өмірлік және кәсіби жағдайларда тиімді қолдана алуына бағытталған. Осы тұрғыда танымдық құзыреттілік ерекше орын алады. Танымдық құзыреттілік – білім алушының ақпаратты қабылдау, өңдеу, талдау, салыстыру және қорытынды жасау қабілеттерінің жиынтығы болып табылады. Бұл құзыреттілік студенттердің сыни ойлауын дамытып, олардың өздігінен білім алуына мүмкіндік береді.

Жоғары оқу орындарында ағылшын тілін оқыту барысында студенттердің танымдық құзыреттілігін дамыту – өзекті мәселелердің бірі. Себебі қазіргі заманғы маман тек тілдік біліммен ғана шектелмей, ақпаратты талдай алатын, сыни ойлайтын және өз ойын еркін жеткізе алатын тұлға болуы тиіс. Осыған байланысты оқыту процесінде заманауи әдістер мен құралдарды қолдану қажеттілігі туындайды.

Соңғы жылдары ағылшын тілін оқытуда аутенттік материалдарды пайдалану кеңінен таралуда. Аутенттік материалдар дегеніміз – шынайы тілдік ортада қолданылатын мәтіндер, яғни газет-журнал мақалалары, жаңалықтар, сұхбаттар, бейнематериалдар және басқа да ақпарат көздері. Қазіргі цифрлық дәуірде ақпарат көлемінің артуы студенттердің ақпаратты тиімді іріктеу және сыни тұрғыдан бағалау қабілеттерін талап етеді. Осыған байланысты ағылшын тіліндегі мерзімді басылымдарды қолдану білім алушылардың ақпараттық мәдениетін қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Бұл олардың тек тілдік емес, сонымен қатар академиялық және кәсіби дағдыларын дамытуға ықпалын тигізеді. Мұндай материалдар студенттерді шынайы тілдік ортаға жақындатып, олардың тілдік және танымдық белсенділігін арттырады. Ағылшын тіліндегі мерзімді басылымдар (газеттер мен журналдар) аутенттік материалдардың маңызды түрі болып табылады. Олар қоғамдағы өзекті мәселелерді қамтып, студенттердің дүниетанымын кеңейтеді. Сонымен қатар, мерзімді басылымдар студенттердің сыни ойлау қабілетін дамытуға мүмкіндік береді, өйткені олар мәтінді талдап, автордың көзқарасын анықтап, өз пікірін білдіруге үйренеді.

Мерзімді басылымдарды оқу үдерісінде қолдану студенттердің тілдік дағдыларын ғана емес, олардың танымдық белсенділігін де арттырады. Студенттер мәтінмен жұмыс істеу барысында жаңа ақпаратты меңгеріп, оны талдап, өз білімдерімен байланыстырады. Бұл олардың оқу үдерісіне деген қызығушылығын арттырып, белсенді қатысуына ықпал етеді. Сонымен қатар, ағылшын тіліндегі газет-журнал материалдары студенттердің сөздік қорын кеңейтіп, олардың коммуникативтік дағдыларын дамытуға көмектеседі. Олар әртүрлі тақырыптар бойынша пікірталас жүргізіп, өз көзқарастарын дәлелдеуге үйренеді. Бұл студенттердің академиялық және кәсіби коммуникация дағдыларын қалыптастыруда маңызды рөл атқарады.

Осы **зерттеудің өзектілігі** – ағылшын тілін оқыту барысында мерзімді басылымдарды қолдану арқылы студенттердің танымдық құзыреттілігін дамыту қажеттілігімен анықталады.

Зерттеудің мақсаты – ағылшын тіліндегі мерзімді басылымдарды қолдану арқылы студенттердің танымдық құзыреттілігін дамыту жолдарын зерттеу және олардың тиімділігін негіздеу.

Зерттеудің міндеттері:

- танымдық дағды терминінің теориялық әдіснамалық негізін анықтау;
- аутенттік материалдарды қолданудың теориялық негіздерін қарастыру;
- мерзімді басылымдарды оқу үдерісінде қолдану әдістерін сипаттау;
- студенттердің танымдық дағдысының қалыптасуына ықпалын талдау.

Теориялық негіздер

Қазіргі педагогикалық ғылымда танымдық құзыреттілік ұғымы білім алушының зияткерлік және тұлғалық дамуының негізгі көрсеткіштерінің бірі ретінде қарастырылады. Танымдық құзыреттілік білім алушының ақпаратты қабылдау, оны өңдеу, талдау, жүйелеу және практикада қолдану қабілеттерін қамтиды. Бұл құзыреттілік студенттердің өздігінен білім алуына, ақпаратты сыни тұрғыдан бағалауына және жаңа білімді тиімді меңгеруіне мүмкіндік береді [1].

Зерттеушілердің пікірінше, танымдық құзыреттілік тек білім көлемімен шектелмейді, ол білімді қолдану қабілетімен тікелей байланысты. Осыған байланысты қазіргі білім беру жүйесінде оқыту үдерісі студенттердің белсенді танымдық әрекетін ұйымдастыруға бағытталуы тиіс.

Ағылшын тілін оқыту әдістемесінде аутенттік материалдарды қолдану маңызды орын алады. Аутенттік материалдар – шынайы тілдік ортада қолданылатын, арнайы оқыту мақсатында емес, табиғи түрде жасалған мәтіндер. Оларға газет-журнал мақалалары, жаңалықтар, сұхбаттар, блог жазбалары және басқа да ақпарат көздері жатады. Мұндай материалдар студенттерге тілдің нақты қолданысын көруге мүмкіндік береді және олардың тілдік құзыреттілігін дамытуға ықпал етеді [2]. Дж.Хармер өз еңбегінде аутенттік материалдардың басты артықшылығы – шынайылығы мен мотивациялық әсері екенін атап өтеді. Оның пікірінше, студенттер шынайы мәтіндермен жұмыс істегенде, олар тілдің нақты қолданысын түсініп, оқу үдерісіне деген қызығушылығы артады [3]. Дж.Скривенер аутенттік материалдардың студенттердің коммуникативтік дағдыларын дамытудағы рөлін ерекше атап көрсетеді [4]. Сонымен қатар, заманауи педагогикада конструктивистік тәсіл кеңінен қолданылады, оған сәйкес білім алушы білімді дайын күйінде алмай, оны өз тәжірибесі арқылы құрастырады. Осы тұрғыда аутенттік материалдар студенттердің белсенді танымдық әрекетін ұйымдастыруға мүмкіндік береді және олардың өздігінен білім алу дағдыларын қалыптастырады.

Ағылшын тіліндегі мерзімді басылымдар аутенттік материалдардың кең таралған және тиімді түрі болып табылады. Олар қазіргі қоғамдағы өзекті мәселелерді қамтып, студенттердің дүниетанымын кеңейтеді. Газет-журнал мәтіндері әртүрлі стильде жазылатындықтан, студенттер әртүрлі тілдік құрылымдармен танысады және оларды практикада қолдануға үйренеді. Мерзімді басылымдардың тағы бір маңызды артықшылығы – олардың мазмұнының өзектілігі. Олар қоғамдағы әлеуметтік, экономикалық, мәдени және саяси мәселелерді қамтиды. Бұл студенттердің тек тілдік емес, сонымен қатар жалпы білім деңгейін арттыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, мұндай мәтіндер студенттердің сыни ойлау қабілетін дамытуға ықпал етеді, өйткені олар ақпаратты талдап, әртүрлі көзқарастарды салыстыруға үйренеді. Х.Д.Браун пікірінше, тіл үйрену үдерісінде студенттердің белсенділігі маңызды рөл атқарады. Белсенді оқыту әдістері студенттердің оқу үдерісіне қатысуын арттырып, олардың танымдық қабілеттерін дамытуға ықпал етеді [5]. Осы тұрғыда мерзімді басылымдарды қолдану студенттердің белсенді оқу әрекетін ұйымдастырудың тиімді құралы болып табылады. Сонымен қатар, Дж.К.Ричардс және Т.С.Роджерс шетел тілін оқытудағы коммуникативтік тәсілдің маңыздылығын атап көрсетеді. Бұл тәсіл бойынша тіл үйрену процесі қарым-қатынас арқылы жүзеге асады. Мерзімді басылымдарды қолдану осы тәсілді жүзеге асыруға мүмкіндік береді, өйткені олар пікірталас, талдау және өз ойын білдіру сияқты әрекеттерді қамтиды [6].

Аутенттік материалдарды қолдану студенттердің мотивациясын арттыруға да әсер етеді. Зерттеулер көрсеткендей, студенттер шынайы өмірмен байланысты материалдармен жұмыс істегенде, олардың оқуға деген қызығушылығы артады. Бұл олардың оқу нәтижелеріне оң әсер етеді. Осылайша, теориялық талдау көрсеткендей, ағылшын тіліндегі мерзімді басылымдарды қолдану студенттердің тілдік дағдыларын дамытуға ғана емес, олардың танымдық құзыреттілігін қалыптастыруға да ықпал етеді. Бұл әдіс студенттердің сыни ойлауын, ақпаратты талдау қабілетін және коммуникативтік дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді.

Зерттеу әдістемесі

Зерттеу жұмысы жоғары оқу орнының 3-курс студенттері арасында жүргізілді. Зерттеуге 19 студент қатысты. Зерттеудің негізгі мақсаты – ағылшын тіліндегі мерзімді басылымдарды қолдану арқылы студенттердің танымдық құзыреттілігінің даму деңгейін анықтау және оның тиімділігін бағалау болды. Зерттеу барысында сапалық және сандық әдістер қолданылды. Атап айтқанда, бақылау, сауалнама, тестілеу және тәжірибелік сабақтар ұйымдастыру әдістері пайдаланылды.

Тәжірибелік жұмыс бірнеше кезеңнен тұрды:

1-кезең (бастапқы диагностика): Бұл кезеңде студенттердің танымдық құзыреттілік деңгейі анықталды. Ол үшін студенттерге мәтінді түсіну, негізгі ойды анықтау және сыни сұрақтарға жауап беру тапсырмалары берілді. Сонымен қатар, олардың сөздік қоры мен коммуникативтік дағдылары бағаланды.

2-кезең (тәжірибелік оқыту): Бұл кезеңде сабақтарда ағылшын тіліндегі мерзімді басылымдардан алынған аутенттік мәтіндер жүйелі түрде қолданылды. Материалдар ретінде The Guardian және The New York Times сияқты халықаралық мерзімді басылымдар мен жаңалықтар платформалары пайдаланылды.

Әр сабақта нақты бір мақала таңдалып, онымен жұмыс кезең-кезеңімен ұйымдастырылды. Алдымен студенттерге тақырып бойынша сұрақтар қойылып, олардың алдын ала білімдері анықталды. Одан кейін мәтіндегі жаңа сөздер мен тіркестерге назар аударылды. Студенттер «climate change», «carbon emissions», «global impact» секілді сөз тіркестерімен танысып, оларды сөйлеу барысында қолдануға үйренді.

Келесі кезеңде студенттер мәтінді оқып, негізгі ақпаратты анықтап, қысқаша мазмұндама жасады. Сонымен қатар, олар автордың көзқарасын талдап, өз пікірлерін білдірді. Одан кейін топтық пікірталас ұйымдастырылып, студенттер мәтін мазмұны бойынша өз көзқарастарын дәлелдеуге тырысты. Сабақтың соңында студенттер жаңа сөздерді қолдана отырып, жазбаша тапсырмалар орындады, яғни тақырып бойынша қысқаша эссе жазды.

Оқыту үдерісінде коммуникативтік және интербелсенділік тәсілдер кеңінен қолданылды. Осы үдеріс барысында студенттердің сөздік қоры кеңейіп, олардың сөйлеу және жазу дағдылары жақсарды. Сонымен қатар, мәтінді талдау және қорытынды жасау қабілеттері дамып, танымдық белсенділігі артты.

3-кезең (қорытынды бағалау): Бұл кезеңде студенттердің танымдық құзыреттілігінің даму деңгейі қайтадан бағаланды. Алынған нәтижелер бастапқы кезеңмен салыстырылды.

Зерттеу барысында студенттердің танымдық құзыреттілігін бағалау үшін келесі критерийлер қолданылды: ақпаратты түсіну деңгейі, талдау қабілеті, сыни ойлау дағдылары және коммуникативтік белсенділік. Бұл критерийлер студенттердің оқу жетістіктерін кешенді түрде бағалауға мүмкіндік берді.

Нәтижелер мен талқылау

Тәжірибелік жұмыс барысында алынған деректер ағылшын тіліндегі мерзімді басылымдарды жүйелі қолданудың студенттердің танымдық құзыреттілігін дамытуға оң әсер еткенін көрсетті. Бастапқы кезеңде студенттердің көпшілігі мәтінді жалпы түсінгенімен, оның мазмұнын терең талдауда және өз пікірін дәлелдеуде қиындықтар көрсетті. Тәжірибелік оқыту кезеңінен кейін студенттердің оқу көрсеткіштерінде айтарлықтай өзгерістер байқалды. Атап айтқанда, мәтінді түсіну деңгейі артты, негізгі ойды анықтау қабілеті жақсарды, жаңа сөздерді қолдану белсенділігі күшейді, сондай-ақ студенттердің сөйлеу және сыни ойлау дағдылары дамыды.

Мерзімді басылымдар негізінде ұйымдастырылған сабақтар барысында студенттер «climate change», «carbon emissions», «global impact» секілді жаңа сөздер мен тіркестерді меңгеріп, оларды ауызша және жазбаша сөйлеуде қолдана бастады. Бұл олардың сөздік қорының кеңеюіне және тілдік құзыреттілігінің артуына ықпал етті. Сонымен қатар, мәтінмен жұмыс істеу барысында студенттер ақпаратты талдау, салыстыру және қорытынды жасау

дағдыларын меңгерді. Пікірталас кезінде олар өз көзқарастарын дәлелдеуге тырысып, түрлі пікірлерді салыстыру арқылы логикалық ойлау қабілеттерін дамытты.

Сандық көрсеткіштер бойынша студенттердің мәтінді түсіну деңгейі орта есеппен 70%-дан 85%-ға дейін артты. Бұл оқу үдерісінде қолданылған әдістердің тиімділігін көрсетеді. Сонымен бірге, студенттердің оқу мотивациясы жоғарылап, олардың сабаққа белсенді қатысуы артты.

Осылайша, аутентті материалдарды, соның ішінде мерзімді басылымдарды қолдану студенттердің танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, олардың тілдік және коммуникативтік дағдыларын кешенді түрде дамытуға мүмкіндік берді.

Қорытынды

Қорытындылай келе, ағылшын тілін оқыту үдерісінде ағылшын тіліндегі мерзімді басылымдарды қолдану студенттердің танымдық құзыреттілігін дамытуда тиімді құрал болып табылатыны анықталды. Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, аутенттік материалдарды жүйелі түрде пайдалану студенттердің оқу үдерісіне деген қызығушылығын арттырып, олардың танымдық белсенділігін күшейтеді. Мерзімді басылымдармен жұмыс жасау барысында студенттер тек тілдік білімін жетілдіріп қана қоймай, сонымен қатар ақпаратты талдау, салыстыру, қорытынды жасау және өз пікірін дәлелдеу дағдыларын меңгереді. Бұл олардың сыни ойлау қабілеттерінің дамуына ықпал етеді. Сонымен қатар, мұндай материалдарды қолдану студенттердің коммуникативтік дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. Олар пікірталасқа қатысып, өз көзқарастарын еркін жеткізуге және өзгенің пікірін құрметтеуге үйренеді. Бұл олардың тұлғалық және кәсіби дамуына оң әсер етеді.

Зерттеу барысында алынған нәтижелер мерзімді басылымдарды қолданудың тиімділігін дәлелдейді. Сондықтан жоғары оқу орындарында ағылшын тілін оқыту барысында аутенттік материалдарды, соның ішінде газет-журнал мәтіндерін, жүйелі түрде пайдалану ұсынылады. Болашақта осы бағытта зерттеулер жүргізіп, цифрлық ресурстар мен онлайн басылымдарды қолданудың тиімділігін зерттеу маңызды болып табылады.

Осы зерттеу нәтижелері ағылшын тілін оқытуда инновациялық әдістерді қолданудың маңыздылығын көрсетеді және болашақта бұл бағытта тереңірек ғылыми зерттеулер жүргізу қажеттілігін айқындайды.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Әбілқасымова А.Е. Педагогика. – Алматы: Білім, 2018. – 200 б.
2. Қоянбаев Ж.Б. Педагогика. – Алматы: Болашақ, 2016. – 150 б.
3. Harmer J. *The Practice of English Language Teaching*. – Harlow: Pearson Longman, 2007.
4. Scrivener J. *Learning Teaching*. – Oxford: Macmillan, 2011.
5. Brown H.D. *Principles of Language Learning and Teaching*. – New York: Pearson, 2007.
6. Richards J.C., Rodgers T.S. *Approaches and Methods in Language Teaching*. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001.